

EIXO TEMÁTICO 1: DOCUMENTAÇÃO

PALÁCIO DA ALVORADA: APONTAMENTOS LITERÁRIOS E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A HISTORIOGRAFIA DO EDIFÍCIO**MONTEIRO, FRANCISCO. (1)**

1. Universidade de Brasília. Mestrando no Programa de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - PPG FAU-UnB. chicociccone@gmail.com

DERNTL, MARIA FERNANDA. (2)

2. Universidade de Brasília. Professora e pesquisadora do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - PPG FAU-UnB. mariafernanda_d@yahoo.com.br

RESUMO

Tão logo foram divulgados desenhos técnicos, croquis e maquetes dos primeiros edifícios projetados por Oscar Niemeyer para Brasília, grande foram o interesse e a curiosidade que eles despertaram tanto entre os arquitetos e urbanistas brasileiros e estrangeiros, quanto entre o público não especializado. Diversas crônicas, críticas e reportagens de jornal versaram sobre o estilo, a originalidade, as qualidades e defeitos dessas edificações pioneiras, sobretudo dos palácios concebidos para a nova capital. Este artigo se propõe a analisar textos literários sobre o Palácio da Alvorada, produzidos antes mesmo da inauguração oficial da cidade, especialmente os de Elizabeth Bishop e John dos Passos, e sua contribuição para a historiografia do edifício, um dos primeiros grandes projetos de Niemeyer concluídos na cidade. O cotejo dessas obras com textos de caráter historiográfico nos permite perceber a sensibilidade dos literatos ao apreender a arquitetura modernista que surgia em Brasília e verificar a pertinência da literatura enquanto fonte histórica da cidade.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura moderna; história; historiografia; literatura; Brasília.

PALÁCIO DA ALVORADA: LITERARY NOTES AND THEIR CONTRIBUTION TO THE HISTORIOGRAPHY OF THE BUILDING

ABSTRACT

As soon as technical drawings, sketches and models of the first buildings designed by Oscar Niemeyer for Brasília were released, they aroused great interest and curiosity both among Brazilian and foreign architects and urban planners, as well as among the non-specialized public. Several chronicles, criticisms and newspaper reports were dedicated to the style, originality, qualities and defects of these pioneer buildings, especially the palaces designed for the new capital. This article aims to analyze literary texts about the Palácio da Alvorada, produced even before the official inauguration of the city, especially those by Elizabeth Bishop and John dos Passos, and their contribution to the historiography of the building, one of Niemeyer's first major projects completed in the city. The comparison of these works with texts of a historiographical

nature allows us to perceive the sensitivity of the writers when apprehending the modernist architecture that emerged in Brasília and verifying the pertinence of literature as a historical source of the city.

KEYWORDS: modern architecture; story; historiography; literature; Brasília.

INTRODUÇÃO

Como parte de um amplo esforço de legitimação e de enfrentamento às críticas e à oposição à construção de Brasília, o governo JK promoveu intensa divulgação nacional e internacional da cidade, buscando ressaltar os paradigmas modernos de seu plano urbanístico e a originalidade de seus edifícios modernistas. Fez parte dessa estratégia convidar formadores de opinião estrangeiros para visitar a cidade ainda em construção, como jornalistas, artistas, escritores, diplomatas, políticos e intelectuais de diversas partes do mundo, a fim de reportar suas impressões sobre a nova capital. Outros visitaram a cidade por conta própria, atraídos pela curiosidade em testemunhar empreendimento de tal envergadura, tantas referida como “epopeia” ou “obra ciclópica”. Tais visitas legaram a Brasília relatos que ganharam relevância documental para a escrita da história da cidade, sobretudo a pesquisadores do campo que se consolida como história cultural do urbano, já que trazem um multifacetado conjunto de registros, impressos e imagens realizados em meio ao frenético ritmo de construção

Este artigo, que parte de pesquisa de mestrado em andamento no Programa de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, busca analisar os textos dos escritores norte-americanos Elizabeth Bishop e John dos Passos que, em um intervalo de poucos dias, visitaram Brasília em 1958 e registraram suas impressões sobre o cotidiano, a arquitetura, o urbanismo e outros aspectos da nova capital. Concentramos nossa análise ao que escreveram sobre o Palácio da Alvorada, primeira grande obra de Oscar Niemeyer a ser concluída na cidade, cotejando suas críticas e descrições com textos de caráter historiográfico que foram publicados ao longo das mais de seis décadas passadas após a inauguração do edifício e da própria capital. O objetivo é, por meio de suas narrativas literárias, identificar o modo como aquela emblemática obra despertou novas sensibilidades e impressões, distintas tanto daquelas registradas em textos de profissionais do campo da Arquitetura como dos eloquentes e grandiosos discursos veiculados à época por protagonistas políticos.

Quanto aos autores, privilegiamos os textos de Bishop e Dos Passos porque eles se dedicam ao tema com mais propriedade e profundidade, em narrativas de maior fôlego. Em relação aos historiadores, os critérios foram semelhantes, com mais espaço, evidentemente, àqueles que tratam do edifício de maneira mais detida. A despeito da relevância do edifício para a arquitetura moderna, destacamos as escassas menções ao palácio em algumas das principais obras panorâmicas historiográficas, pós-Brasília, de importantes historiadores como Kenneth Frampton (1997), Hugo Segawa (1999) e Jean-louis Cohen (2013).

Conscientes da polêmica envolvendo as difusas fronteiras entre história e literatura (FERREIRA, 2020), não está entre as nossas intenções empreender, neste trabalho, discussão teórica sobre as aproximações e distanciamentos entre esses gêneros narrativos e tampouco propomos, no entrecruzamento das fontes de naturezas diversas, uma análise exaustiva dos textos literários e das obras historiográficas que abordam o tema. A opção pelo Palácio da Alvorada — projetado entre 1956 e 1957, antes mesmo da escolha do plano urbanístico de Lucio Costa, e construído entre 1957 e 1958 — se justifica por ter sido, entre os projetos de Niemeyer em Brasília, um dos primeiros a ser construído (data) e que viria ter imenso impacto tanto no Brasil quanto no exterior tão logo foram divulgados as primeiras plantas, maquetes e croquis na edição da revista Módulo de dezembro de 1956.

BISHOP, DOS PASSOS E A ARQUITETURA MODERNA

Considerada uma das maiores poetisas de língua inglesa do século XX, Elizabeth Bishop já morava no Brasil havia seis anos quando viajou a Brasília em 1958, convidada a acompanhar a visita do já então consagrado e internacionalmente conhecido escritor britânico Aldous Huxley, que por sua vez fora convidado pelo

Ministério das Relações Exteriores (FERREIRA, 2008). Entre outras pessoas, formou-se um grupo também integrado pelo escritor brasileiro Antônio Callado, escalado pelo jornal *Correio da Manhã* para cobrir a viagem, que incluiu ainda uma visita ao Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Conhecer os povos originários da região fazia parte do roteiro preparado pelo Itamaraty para Huxley, e essa parte da viagem também foi evocada no título do texto em que a escritora relata sua passagem pela capital: *Uma nova capital, Aldous Huxley e alguns índios* (BISHOP, 2008). Sua intenção era publicá-lo na *New Yorker*, mas o resultado final foi recusado pela revista americana, por razões que desconhecemos. O texto, que transita entre a literatura de viagem e o ensaio, permaneceu inédito até 2006, quando foi publicado na prestigiada revista literária americana *Yale Review* (FERREIRA, 2008). A versão consultada para este artigo é a tradução de Armando Olivetti Ferreira (2008), que apresenta o texto na íntegra em sua tese de doutorado a respeito da produção da escritora sobre o Brasil.

Em suas descrições, observações ou análises a respeito da arquitetura moderna que vê em Brasília, Bishop demonstra conhecimento sobre o assunto e expõe com clareza e perspicácia suas ideias e pontos de vista. Além de seu interesse próprio e natural pelo tema, podemos considerar pelo menos outros dois fatores que possivelmente contribuíram para enriquecer seus conhecimentos sobre a arquitetura brasileira. A primeira delas é sua relação conjugal com a arquiteta e paisagista autodidata Lota Macedo, radicada no Rio de Janeiro, que exerceu forte influência sobre sua visão do Brasil, sobretudo nos aspectos políticos. O segundo fator foi sua experiência no trabalho que realizou em conjunto com o arquiteto Henrique Mindlin em 1956, quando ficou a cargo da tradução para o inglês tanto dos textos introdutórios quanto dos comentários técnicos de *Modern Architecture in Brazil* (FERREIRA, 2008), livro que se tornaria uma obra canônica da historiografia da arquitetura moderna brasileira.

Outro escritor estadunidense, John Dos Passos, visitou Brasília no mesmo ano que sua conterrânea Bishop, e também demonstra desenvoltura ao tratar da arquitetura moderna nos capítulos dedicados a Brasília em seu livro *O Brasil em Movimento*, lançado em 1963. O autor colocava a arquitetura em posição privilegiada dentre os seus campos prioritários de interesse. Segundo o jornalista Paulo Markun, que assina a apresentação da edição da obra lançada em 2013, o norte-americano chegou a se definir como um “arquiteto frustrado” (MARKUN, 2013, p. x). Conservador e crítico da arquitetura moderna, dos Passos demonstra sua pouca predileção pelo estilo dos edifícios de Brasília especialmente quando se dedica ao julgamento dos prédios não monumentais da cidade, como os apartamentos residenciais construídos para a habitação de funcionários públicos de classe média. Fato que mostra o equívoco de Bishop ao supor que o conterrâneo escreveria uma narrativa apologética da capital, ao saber que o colega e conterrâneo visitara a cidade a fim de escrever um texto para a revista *Reader's Digest* a convite do Departamento de Estado de seu país (FERREIRA, 2008).

A contundência com que critica o espaço urbano, e sobretudo a arquitetura, de Brasília aparece de forma ainda mais explícita no relato de sua segunda passagem pela cidade, no qual não poupa a obra nem a própria figura de Oscar Niemeyer. Se a primeira visita ocorreu por meio de um convite diplomático no qual estava compactuado a redação de um artigo para revista, o motivo da segunda passagem pela capital foi justamente escrever o livro *Brasil em movimento*. Essa independência da segunda visita parece ter contribuído para um tom ainda mais crítico em relação à cidade.

Embora ambos escritores não tenham poupado críticas a Brasília, o Palácio da Alvorada — ou palácio presidencial, como às vezes referido — de modo geral é tratado de forma positiva tanto por Bishop quanto por Dos Passos, sem excluir algumas ressalvas em suas avaliações. Há diversos pontos de aproximação nos julgamentos de ambos tanto de conteúdo, quanto de linguagem. Isto é, há desde coincidências e recorrências na escolha lexical e outras semelhanças linguísticas à descrição ou avaliação de mesmos elementos que chamaram atenção de ambos. Bishop, por exemplo, define o edifício como “uma obra-prima de leveza e graça” (2008, p. 359), enquanto Dos Passos também o considera uma obra maior, de grande inspiração, elegendo a leveza como uma das características particulares que o fariam de beleza extraordinária:

Descobrimos que o palácio presidencial era um prédio singularmente belo feito de vidro e concreto branco, uma construção comprida e baixa para se ajustar às longas linhas das montanhas no horizonte, flutuando com tanta leveza como um bando de cisnes a refletir-se nos amplos lagos de água clara que flanqueavam a entrada. (DOS PASSOS, 2013, p. 116)

Assim como nesta poética descrição de Dos Passos, a leveza é um atributo enfaticamente mencionado na minuciosa análise que Yves Bruand (1981) faz do palácio no clássico *Arquitetura Contemporânea no Brasil* (1981). Bruand associa tal predicado ao artifício que o projeto dedicou à entrada do edifício, a fim de conferir a monumentalidade que o programa exigia. Menciona ainda a interrupção da colunata e as soluções de engenharia que possibilitaram o aumento do vão sem a perda da esbelteza dos pilares e da arquitrave.

É uma solução paradoxal em termos funcionais, mas também uma descoberta plástica que contribui ativamente para aumentar a impressão de extraordinária leveza do edifício, objetivo procurado por Niemeyer, que de agora em diante estava decidido a dar prioridade às pesquisas expressivas. (BRUAND, 1981, p. 188).

A leveza referida por Bruand, nesse caso, está relacionada a uma solução de cálculo encontrada pelo engenheiro, e também poeta, Joaquim Cardoso. Como destaca o arquiteto e professor Eduardo Rossetti, tal recurso de engenharia contribuiu para que Niemeyer forjasse no edifício “uma coluna inovadora para representar a renovação arquitetônica almejada para toda uma cidade ainda por vir” (2012, p. 66-67). A colunata é, certamente, o que mais impressiona a todos que escreveram sobre o palácio, sejam eles escritores, arquitetos, historiadores ou outros observadores não especializados.

Por esse motivo, é natural que a sequência de pilares tenha inspirado diversas metáforas e termos poéticos referentes a ela. No apologético romance voltado ao público infanto-juvenil *Tia Margarida vai a Brasília*, editado em 1959 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a personagem principal se encanta com a beleza do palácio e demonstra sua sensibilidade ao apreciar justamente as colunas e a leveza da edificação: “Tia Margarida achou bonito que o prédio pairasse àquela alturinha, sem se prender à terra, sem se desgarrar do céu, enquanto as ancorazinhas de Niemeyer não conseguiam se desprender do chão, nem queriam mais se encontrar com o céu.” (MARTINS, 1959, p. 155)

Juscelino Kubitschek, em seu livro de memórias, *Por que construí Brasília*, também se dedica ao tema, escrevendo uma das mais líricas e originais descrições metafóricas dos pilares. Diferentemente da maioria dos demais observadores, ele não lança mão de imagens de formas geométricas ou objetos inorgânicos, mas os compara com a própria vegetação do Cerrado no qual o palácio foi construído. Para o presidente, as colunas “pareciam caules das mesmas árvores que se viam nas imediações, as quais já deixavam a terra inclinada, num capricho de sinuosidade que a secura do ar impõe à vegetação do Planalto.” (2000, p. 183-184) Como outros que escreveram sobre o tema, ele também se refere ao espelho d’água da entrada do edifício como lago: “Aqueles colunas, surgindo quase à flor da água do lago, que as refletia, davam uma impressão de germinação das mesmas sementes que haviam dado origem ao Cerrado.” (2000, p. 184) JK, ou seu possível *ghost writer*, prossegue sua poética análise, demonstrando aptidão para uma sensível crítica arquitetônica do palácio:

O artista, porém, estiliza a forma que a natureza lhe oferece como inspiração. Poda os excessos. Suaviza os contornos. Comunica harmonia e equilíbrio onde há desordem. E, assim, transforma o barroco, criado como uma defesa contra a intempérie, na diafaneidade de um estilo linear, tendo como objetivo um êxtase visual. Dentro dessa lógica de raciocínio, é que fora concebido o Palácio da Alvorada. (OLIVEIRA, 2000 [1975], p. 184)

Ao evocar o barroco e uma suposta evolução à arquitetura moderna, podemos identificar nesse comentário de Kubitschek um recorrente argumento de legitimação do modernismo brasileiro ao buscar relacionar o estilo arquitetônico de Niemeyer ao barroco do período colonial do Brasil. A intenção, evidentemente, é enfatizar a ideia de uma brasilidade, isto é, uma identidade nacional, inerente à obra do arquiteto.

Tal como ocorreu com JK, a sequência de colunas fascinou até o blasé, como é descrito por Bishop e por Antônio Callado, Aldous Huxley que, como registrou a poetisa americana, fez questão de descer do patamar da varanda para ver os pilares de baixo (BISHOP, 2008). Mas é Callado quem dá mais detalhes, em crônica publicada no *Correio da Manhã* a respeito da reação apaixonada do autor de *Admirável Mundo Novo*:

Que ele gostou do Palácio da Alvorada gostou. Quando encontrou brevemente Oscar Niemeyer na véspera da partida, cumprimentou-o dizendo: “Vous avez fait la quelque chose d’extraordinaire, mon vieux”. Mas não foi só isto. Huxley se deteve a examinar, na visita ao Palácio, com o maior interesse, as estranhas e novíssimas colunas que já constituem o emblema de Brasília: o arquiteto arrumou pontas de estrelas numa superfície plana, para que elas aguentassem a outra superfície plana do teto, o que fazem dando a impressão de esforço nenhum. Só vi Huxley dedicar o mesmo apaixonado interesse a alguma coisa durante a viagem quando, à beira do riacho Tuatuari, meteu-se numa verdadeira nuvem de pequenas borboletas brancas e escarlates que se dessedentavam em pequenas poças d’águas à beira da corrente. (CALLADO, 1958)

Interessante observar nesse relato de Callado, além do registro da impressão de Huxley, a maneira original como ele próprio se refere à inventiva geometria das colunas. Após também comentar sobre a leveza estrutural que elas conferem ao prédio, usa um termo singular para descrever seu desenho: ponta de estrela. Já John Dos Passos, no mesmo tom poético, prefere lançar mão da imagem de pipa – objeto leve e geométrico que flutua ao vento – para aludir à colunata: “No ponto em que as fundações da cidade se sobressaem do futuro lago, as amplas janelas do palácio presidencial de Niemeyer brilham no sol da tarde (...) Suas estranhas colunas brilham como uma série de pipas brancas dispostas de cabeça para baixo” (DOS PASSOS, 2013, p. 115). A pipa é o mesmo objetivo escolhido para a alusão metafórica de Bishop ao definir às colunas. Ela destaca ainda a referência clássica na concepção da colunata por Niemeyer, a fim de causar um imediato impacto visual. A escritora chega a se referir a um “trunfo arquitetônico” e invenção de uma nova ordem.

Se alguém imaginar uma sequência de grandes pipas brancas equilibradas de cabeça para baixo, depois agarradas por mãos gigantes e apertadas nos quatro lados até que seu desenho se atenua de maneira elegante, terá conseguido visualizar essas colunas. Elas são cobertas com placas de um mármore cristalino brasileiro, e suas bases, ou seja, as pontas das pipas que estão de cabeça para baixo, teoricamente se estreitam até zero; na realidade, a parte que está no nível do chão tem apenas 10 centímetros de largura. (BISHOP, 2008, p. 359)

Se o mármore branco, como vemos acima, agradou a Bishop e a outras integrantes de seu grupo de viagem, o mesmo não aconteceu ao historiador da cidade e da arquitetura Leonardo Benevolo. Em sua obra *X, de data*, O italiano critica Niemeyer por se afastar, em suas obras em Brasília, de fundamentos funcionalistas ao lançar mão de soluções formais simples, muitas vezes sem relação com a estrutura que os sustenta, “por exemplo, nos elementos que circundam o Palácio Presidencial, são obtidos por meio de um revestimento de placas de mármore previamente lavrados e parecem uma nítida decoração sobreposta ao organismo, sem dúvida deplorável” (BENEVOLO, 1998 [1960], p. 720). Já Bruand, relacionando mais uma vez as escolhas do Niemeyer às particularidades do programa em questão, minimiza a crítica sobre as intenções decorativas do arquiteto. Ele as classifica como críticas dos “italianos”, ao mencionar também o posicionamento semelhante do arquiteto e crítico Bruno Zevi, mas rechaça ainda mais incisivamente a opinião da historiadora francesa e professora de arquitetura e urbanismo Françoise Choay sobre a escolha do revestimento:

O arquiteto teve um cuidado especial com a escolha dos materiais, não deixando nada ao acaso: optou decididamente pelos revestimentos de luxo, porque achava que esses convinham ao estilo de um palácio e ao caráter de sua arquitetura leve e refinada. Quando Françoise Choay insinua que Niemeyer recorreu ao revestimento de mármore em vez de deixar o concreto aparente por não ter tido tempo de executar o trabalho cuidadoso exigido por essa técnica, ela é vítima de um erro de óptica que consiste em julgar as realizações brasileiras através do prisma das realizações de Le Corbusier (BRUAND, 1981, p. 188)

Ver as realizações brasileiras sob o prisma de Le Corbusier está longe do que fazem Sylvia Ficher e Marlene Acayaba, em sua obra XX, ao tratar da colunata do Palácio da Alvorada, que é designada por elas como arcada. Em breve comentário sobre o edifício no livro, hoje também clássico, *Arquitetura Moderna Brasileira*, ressaltam a força do desenho do pilar “cuja forma tornou-se símbolo da cidade” (ACAYABA e FICHER, 1982, p. 43). Interessante notar que, já em 1958, Bishop observa o mesmo fenômeno dizer qual, que extrapolaria inclusive os limites nacionais, sendo a “nova ordem” copiada mundo afora, nos mais variados contextos e programas arquitetônicos, desde a arquitetura vernácula a projetos levados a cabo pelo Estado de nações estrangeiras. Sobre reprodutibilidade da silhueta inovadora da coluna, a escritora americana diz que elas “aparecem a toda hora em jornais e revistas, assim como nas bandeirinhas de seda, no papel de carta do hotel e nas sacolas pretas de zíper, em imitação de couro, que os hóspedes receberam como brinde” (2008, p. 359). Sobre as razões desse caráter emblemático da obra, além da força do desenho de Niemeyer, podemos considerar ainda o comentário de Eduardo Rossetti. Para o arquiteto, contribuiu para essa rápida cristalização enquanto símbolo da cidade o fato de o palácio “ter se tornado a primeira grande obra da nova capital durante sua construção” e uma “prova cabal que atestava a audácia do projeto modernizador em curso” (2012, p. 66).

O OLHAR PARA DENTRO: CONHECENDO O INTERIOR DO PALÁCIO

Se há um certo consenso quanto ao reconhecimento do Palácio da Alvorada como “tour de force” ou “obra-prima”, considerando seus atributos externos, até Bruand, um de seus historiadores mais entusiastas, faz contundentes ressalvas à decoração dos espaços internos do edifício. Em um dos poucos momentos em que aponta aspectos negativos do palácio, destaca, referindo-se ao interior, a presença de “uma mobília medíocre e sem um verdadeiro encanto, apesar das boas intenções de sua organizadora, Ana Maria Niemeyer Attademo, filha do arquiteto” (1981, p. 189). Elizabeth Bishop reage de forma muito semelhante ao observar o que havia por dentro do prédio. Sua decepção é ainda maior do que a de Bruand, que considera boas as soluções internas “propriamente arquitetônicas”, a despeito do mobiliário. A ela, nem isso agradou, como também não agradaram o contraste luxuoso e os tons marcantes dos materiais, como espelhos e douramento. A escritora relata que

Assim que entrei no Palácio, sinto dizer, o efeito de frescor e graça tênue desapareceu. A decoração foi feita por Niemeyer e sua filha; as cores são quase sempre berrantes e a mobília parece escassa e mal arranjada – mas é claro que vai sofrer muitos acréscimos e substituições. Caminhamos sobre carpetes vermelhos e quentes, extra-espessos (“Nylon foam?” – “Espuma de Nylon?” – alguém perguntou à secretária que nos estava guiando), que repousam entre paredes de espelhos e placas de ouro resplandecente. Uma rampa sem corrimão, com carpete vermelho (soubemos que o secretário Dulles quase caiu aí) sobe à direita, até o Salão Nobre. Aqui existem um piano de cauda, alguns grupos de sofás e cadeiras estofadas, de couro e metal, algumas das quais, num primeiro olhar, lembraram a cadeira Barcelona, de Mies van der Rohe, mas que, descobrimos ao sentar, são uma cópia menor e não muito confortável. (BISHOP, 2008, p. 360)

Enquanto parece haver um certo preciosismo ou mesmo exagero da escritora ao dizer que haveria falsificações de cadeiras Barcelona, há ainda um certo tom de sarcasmo no tratamento dado por ela ao suposto incidente com o então secretário de Estado Norte americano Foster Dulles, que visitara o palácio poucos dias antes do grupo. Em outro momento de seu texto, Bishop narra um episódio similar ao da queda de Dulles, também relatado na crônica de Callado para o Correio da Manhã, com Aldous Huxley no Brasília Palace Hotel. O hotel projetado por Niemeyer também consta entre os primeiros edifícios da nova capital, sendo inaugurado na mesma época em que o Alvorada. Por isso era nele que as figuras mais ilustres ficavam hospedadas quando visitavam a cidade em construção. O cenário descrito pela poetisa é o de uma rampa curva que dava acesso ao restaurante localizado um nível a baixo. Ali, a ausência de um guarda-corpo, usual na arquitetura modernista brasileira da época, teria sido responsável pelo transtorno, ou quase acidente, que aborreceu o escritor inglês:

A única ocasião em que vi Aldous Huxley nitidamente irritado durante nossa viagem foi quando, assim que chegou no dia seguinte, ele veio descendo da sala de estar, contra a luz, e quase caiu da rampa. Ele mostrou nítidos sinais de irritação, ao seu estilo, e comentou que o corrimão vem sendo usado há milhares de anos e que parecia “triste abandonar uma invenção tão útil”. (BISHOP, 2008, p. 356)

Se Huxley reclamou da ausência do guarda-corpo no Brasília Palace Hotel, ele foi o único do grupo de Bishop que não fez o mesmo em relação à falta de ar-condicionado no Palácio da Alvorada. De acordo com a escritora, enquanto todos se mostraram incomodados, ele não teria manifestado desconforto em relação à sensação de excesso de luz e calor no interior do edifício relatada pelos demais. É importante lembrar que a visita ocorreu no clima quente e seco de agosto no Planalto Central, que ainda não contava com o Lago Paranoá para amenizar a baixa umidade do ar:

As paredes internas são recobertas por grandes painéis quadrados de jacarandá vivamente estampados, a madeira mais bela do Brasil. Na parte superior e sombreada das paredes, o efeito é muito bonito, quase como casca de tartaruga, mas a parte inferior, castigada pelo sol, também parece ressequida e sem brilho. Transpirando e por vezes deixando cair uma gota de suor nas cadeiras mais próximas, perguntamos num tom seco à nossa guia sobre ar condicionado, mas ela respondeu que não era necessário. (BISHOP, 2008, p. 361)

O passar do tempo mostrou que o equipamento de refrigeração de ar seria de fato necessário, e que provavelmente fazia sentido a crítica de Bishop. Tanto que posteriormente, como registra Eduardo Rossetti (2012), tais problemas precisaram ser resolvidos — não sem impactos estéticos — por meio da instalação de *brises-soleils* azuis na fachada oeste do palácio, que sofre maior insolação. Também houve o acréscimo de um “guarda-corpo opaco no passadiço que liga o palácio à capela, que deu espessura a uma laje que antes era apenas uma tênue superfície” (2012, p. 70). Não fica claro, no entanto, no texto do arquiteto, a data exata de tais “correções”, se elas já haviam sido efetuadas ou se esses acréscimos foram implementados somente com restauro realizado no prédio entre 2005 e 2006.

Já nos escritos de Dos Passos, quando se dedica a discorrer sobre o interior do palácio, o que lhe incomoda é o excesso de transparência. Também podemos notar um certo tom de ironia nas entrelinhas quando ele se compadece com um suposto problema de privacidade que enfrentaria o presidente Juscelino Kubitschek: “As divisões internas também eram de vidro. Perguntamo-nos onde, com aquelas paredes de vidro, o pobre presidente poderia encontrar um lugar para trocar de roupa ou um canto para escrever uma carta.” (DOS PASSOS, 2013, p. 116) O contraponto pode ser encontrado na edição de novembro daquele mesmo ano da apologética revista *brasília*, editada pela Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital) que, por coincidência, parece responder diretamente à crítica do escritor americano. Na seção *Arquitetura e Urbanismo*, em um número dedicada ao Palácio da Alvorada em novembro daquele mesmo ano de 1958, o periódico publica a opinião do arquiteto italiano Luigi Piccinato sobre a mesma questão:

Observando de fora eu me perguntava preocupado, como poderia um palácio presidencial tão aberto dar possibilidade à vida privada? E a resposta me foi dada no interior, onde, por uma inteligentíssima solução de um conforto vertical e horizontal, se conseguiu isolar, sem transição brusca, os aposentos propriamente ditos. Muitos especialistas irão discordar de vários pontos, mas não importa. (PICCINATO, 1958, p. 9)

Mas especialistas não discordaram tanto como Piccinato imaginou. Eduardo Rossetti, ao contrário, compartilha de certos pontos da opinião do arquiteto italiano e também elogia a fluidez da separação das salas e salões. O arquiteto interpreta em tom lírico o uso “da transparência nos palácios de Brasília” por Oscar Niemeyer. Para ele, tal solução presente na obra do arquiteto “materializa a metáfora da democracia num contexto político modernizante e numa dinâmica cultural emancipadora” (ROSSETTI, 2012, p. 69).

Menos positiva, com certa indiferença ou decepção, é a forma com que Bishop termina seu relato sobre o interior do Palácio da Alvorada ao discorrer sobre a ala residencial. Tal ponto de seu texto nos parece do maior interesse, uma vez que se trata de um aspecto pouco comentado, do qual também circulam poucas informações, e um número ainda mais reduzido de imagens.

Figura 1: Quarto presidencial do Palácio da Alvorada em 1958.

Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal¹

Elizabeth Bishop expressa seu descontentamento em relação ao quarto que visitou, o qual descreve como “parecido com qualquer quarto de hóspedes” (2008, p. 361). Já o banheiro lhe causa melhor impressão e é descrito por ela como um espaço monumental. Em seguida passa a descrever a varanda que se abre para os fundos do edifício:

O banheiro anexo era magnífico, com metais cromados e espesso mármore cinza, e tinha uma banheira quadrada de bordas inclinadas das pontas para o meio, como uma cama de casal. Sob as janelas do quarto de dormir que se abrem para a piscina, passa uma galeria sombreada, recoberta com placas polidas de um rico mármore verde, um belo material, mas

que não combina com a estrutura leve do prédio e com os painéis delicadíssimos logo ali, do lado de dentro. (BISHOP, 2008, p. 361)

Figura 2: Banheiro adjacente ao quarto. Palácio da Alvorara, 1958.

Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal²

Mais uma vez podemos notar, pelo trecho destacado, a sensibilidade da autora e sua perspicácia em analisar, com autoridade, os aspectos estéticos e formais do edifício, aproximando tanto o conteúdo quanto a linguagem de seu texto à escrita de críticos profissionais, ou especializados, de arquitetura. Se o relato de sua viagem tivesse sido publicado na seção literária da revista *New Yorker*, tal qual sua intenção original, na mesma época em que foi escrito, teria sido uma das obras analíticas pioneiras da historiografia e da crítica ao Palácio da Alvorada, com potencial até de se tornar referência para estudos posteriores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisarmos os textos literários aqui selecionados que discorrem sobre o Palácio da Alvorada, notamos como eles se aproximam da historiografia e da crítica produzidas ao longo dos mais de 60 anos do edifício, embora muitas vezes apresentem escolhas lexicais inovadoras e figuras de linguagem que nos levam a construir novas imagens mentais e pensar a poética arquitetônica do projeto em novas perspectivas. Quando os cotejamos com os textos dos especialistas, percebemos como os empréstimos retóricos e linguísticos ocorrem por ambas as partes, ora são os historiadores que se aproximam de linguagem mais lírica, ora são

os literatos que demonstram autoridade analítica típica dos especialistas, demonstrando uma certa mobilidade de fronteiras entre gêneros textuais.

No caso da experiência de Elizabeth Bishop e John dos Passos, podemos destacar o pioneirismo de seus textos, escritos poucos dias após a conclusão das obras e inauguração do palácio, em 1958. Fato que demonstra o acesso privilegiado que tiveram ao edifício, um ano antes da realização, na cidade ainda em construção, do Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte em 1959. Em suas apreciações, podemos ver alguns tópicos que seriam consagrados e reiterados na fortuna crítica da edificação, como a leveza plástica e estrutural e a originalidade de suas colunas, bem como aspectos pouco tratados, como a arquitetura e a decoração dos espaços íntimos do palácio, o que também pode estar relacionado ao acesso privilegiado que lhes foi consentido.

Ao fim desse procedimento de relacionar esses textos, aumenta nossa percepção da importância da busca de variadas fontes no empenho de uma pesquisa em história. Se plantas, maquetes, croquis e outras formas de representação são fundamentais no estudo da arquitetura e da cidade, discursos, narrativas escritas ou orais e representações produzidas por pessoas não especializadas que vivenciam esses espaços também são de grande valor documental e podem revelar sensibilidades que nem sempre as fontes materiais são capazes de fornecer.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACAYABA, Marlene; FICHER, Sylvia. *Arquitetura Moderna Brasileira*. São Paulo: Projeto, 1982.
- BISHOP, Elizabeth. *Uma nova capital, Aldous Huxley e alguns índios [1958]*. In: FERREIRA, Armando Olivetti. *Recortes na paisagem: uma leitura de Brazil e outros textos de Elizabeth Bishop*. 2009. Tese (Doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
- BENEVOLO Leonardo. *História Da Arquitetura Moderna*. São Paulo: Perspectiva, 1ª edição, 1998.
- BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981. p.185.
- CALLADO, Antônio. *Um sábio entre bugres*. *Correio da Manhã*, 21-08-1958.
- COHEN, Jean-Louis. *O futuro da arquitetura desde 1889*. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
- DOS PASSOS, John. *O Brasil em movimento*. São Paulo: Benvirá/Saraiva, 2013.
- FERREIRA, Antônio Celso. *Literatura: a fonte fecunda*. In: PINSKY, Carla B.; LUCA, Tania R. de. *O historiador e suas fontes*. São Paulo: Contexto, 2020.
- FERREIRA, Armando Olivetti. *Recortes na paisagem: uma leitura de Brazil e outros textos de Elizabeth Bishop*. 2009. Tese (Doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
- FRAMPTON, Kenneth. *História crítica da arquitetura moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- MARTINS, Jayme. *Tia Margarida vai a Brasília: História para alguém contar às crianças*. Rio de Janeiro: Edições Buriiti, 1959.
- MINDLIN, Henrique E. *Modern architecture in Brazil*. Londres: Architectural Press, 1956.
- Módulo, nº 6, dezembro de 1956.
- MARKUN, Paulo. *Apresentação*. In: DOS PASSOS, John. *O Brasil em movimento*. São Paulo: Benvirá/Saraiva, 2013.
- OLIVEIRA, Juscelino Kubitschek de. *Por que construí Brasília*. Brasília: Senado Federal, 2000.
- PICCINATO, Luigi. *Opiniões Internacionais*. In: *Revista Brasília*, v.1, n. 23, nov. 1958.

ROSSETTI, Eduardo. Arquiteturas de Brasília. Brasília, Instituto Terceiro Setor, 2012.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil, 1900-1990. São Paulo: EDUSP, 1999.

NOTAS

¹ Imagem disponível em < <https://www.arquivopublico.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/07/NOV-D-4-2-Z-0001-23d.pdf>>

² Imagem disponível em < <https://www.arquivopublico.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/07/NOV-D-4-2-Z-0001-23d.pdf>>